

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

Хомидов Феруз Касимович

PhD, самостоятельный соискатель

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022884>

Аннотация

Исследование посвящено анализу изменений метаболических показателей у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа при применении комбинированной терапии. Комбинированное лечение, включающее несколько классов гипогликемических препаратов, продемонстрировало высокую эффективность в снижении уровня глюкозы и улучшении других метаболических показателей, таких как инсулинорезистентность, липидный профиль и уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Данные показывают, что комбинированная терапия способствует лучшему контролю над заболеванием и может снизить риск осложнений, связанных с диабетом. Полученные результаты подтверждают значимость комплексного подхода к лечению диабета 2 типа и позволяют разработать оптимальные схемы терапии для улучшения качества жизни пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, комбинированная терапия, метаболические показатели, гипогликемические препараты, инсулинорезистентность, гликированный гемоглобин.

Актуальность

Сахарный диабет 2-го типа является распространённым хроническим заболеванием, требующим постоянного контроля метаболических показателей для предотвращения осложнений. Наиболее распространённые подходы к лечению диабета включают использование гипогликемических препаратов, направленных на снижение уровня глюкозы в крови и улучшение инсулинорезистентности. Однако монопрепараты зачастую не обеспечивают длительного и стабильного контроля, что приводит к развитию осложнений и ухудшению качества жизни пациентов.

Комбинированная терапия, использующая несколько классов гипогликемических препаратов, направлена на улучшение метаболического профиля пациентов и предотвращение осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность. В условиях растущей заболеваемости диабетом 2 типа исследование эффективности комбинированного подхода к лечению имеет высокую актуальность. Полученные данные помогут улучшить стратегии управления диабетом и предложить пациентам наиболее эффективные терапевтические схемы для контроля заболевания и улучшения здоровья.

Цель исследования – оценить влияние комбинированной терапии на метаболические показатели у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и определить её эффективность по сравнению с монотерапией.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 120 пациентов с диабетом 2 типа, разделённые на две группы: группа комбинированной терапии и группа монотерапии. В течение 6 месяцев проводилось наблюдение за уровнем

глюкозы в крови, инсулинорезистентностью, гликированным гемоглобином (HbA1c) и липидным профилем пациентов. Сравнительный анализ данных проводился для выявления различий в эффективности лечения, а также влияния комбинированной терапии на основные метаболические показатели, ассоциированные с диабетом.

Результаты

Результаты показали, что у пациентов, получающих комбинированную терапию, наблюдалось значительное улучшение метаболических показателей по сравнению с группой монотерапии. Уровень HbA1c снизился в среднем на 1,5% в группе комбинированной терапии, а инсулинорезистентность улучшилась на 20%. Также наблюдалось значительное улучшение липидного профиля: уровень общего холестерина снизился на 10%, а уровня триглицеридов – на 12%. Пациенты из группы монотерапии показали меньшие улучшения. Эти данные подтверждают эффективность комбинированной терапии для более стабильного контроля метаболических показателей и снижения риска осложнений у пациентов с диабетом 2 типа.

Заключение

Комбинированная терапия при сахарном диабете 2 типа оказалась более эффективной, чем монотерапия, для улучшения метаболических показателей, таких как HbA1c, инсулинорезистентность и липидный профиль. Улучшения в данных показателях указывают на потенциал комбинированной терапии в снижении риска осложнений, связанных с диабетом, и поддержании стабильного уровня глюкозы в крови. Полученные результаты подтверждают необходимость комплексного подхода в лечении диабета 2 типа, особенно для пациентов с высокой инсулинорезистентностью и нарушенным метаболическим профилем. Комбинированная терапия может стать предпочтительным вариантом, направленным на улучшение здоровья и качества жизни пациентов.

References:

1. Барбараш О. Л. и др. Предиабет как междисциплинарная проблема: определение, риски, подходы к диагностике и профилактике сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений //Российский кардиологический журнал. – 2019. – №. 4. – С. 83-91.
2. Эргашева Г. Т. СНИЖЕНИЕ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 210-218.
3. Галицкая С. С., Мохорт Т. В., Лихорад Н. М. Возможности профилактики сахарного диабета 2 типа //Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. – 2011. – №. 1. – С. 50-55.
4. Abdullaeva, D. G., & Ikromova, N. I. (2023). Living Well: Understanding the Tapestry of Obesity Risks. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(10), 480–486. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/2254>
5. DOI: 10.5281/zenodo.139471291